

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS POTENSI EKONOMI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGERA MENGGUNAKAN *FUZZY C-MEANS* *CLUSTERING*

Wa Ode Sri Wulan^{*1}, Sutardi², LM Tajidun³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail : ^{*1}waodesriwulan23@gmail.com, ²sutardi_hapal@yahoo.com, ³moeh_tajidun@yahoo.com

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari potensi yang ada pada daerah tersebut. Untuk mendapatkan informasi Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa mendatangi langsung Kantor Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan yang terjadi biasanya masyarakat hanya mendapatkan data angka dalam bentuk tabel yang kurang informatif sehingga informasi kurang bisa ditangkap.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan aplikasi ini digunakan metode *Fuzzy C-Means Clustering* dalam mengelompokkan potensi ekonomi daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ke dalam sebuah perangkat lunak.

Dengan menggunakan *Fuzzy C-Means clustering* dalam memudahkan pengelompokan pewarnaan suatu daerah dengan hasil ekonomi terbesar, sedang dan rendah serta mengukur tingkat akurasinya. Hasilnya adalah sebuah gambaran visualisasi yang menunjukkan pengelompokkan daerah berdasarkan hasil ekonomi Sulawesi Tenggara.

Kata kunci— *Fuzzy C-means Clustering*, SIG, Potensi Ekonomi.

Abstract

Southeast Sulawesi Province consists of 15 districts and 2 cities. The economy of a region can be seen from the potentials that exist in the area. To obtain information on Regional Economic Potentials of Southeast Sulawesi Province can visit the Central Bureau of Statistics (BPS) of Southeast Sulawesi Province. Problems that occur usually people only get data numbers in the form of tables that are less informative so that less information can be caught.

Therefore, to implement this application used *Fuzzy C-Means Clustering* method in grouping regional economic potential by utilizing Geographic Information System into a software.

By using *Fuzzy C-Means clustering* to facilitate the clustering of an area with the largest, medium and low economic result and measure the accuracy level. The result is a visualization overview which shows the grouping of regions based on the economic results of Southeast Sulawesi.

Keywords— *Fuzzy C-means Clustering*, GIS, Economic Potential.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Tenggara secara administratif terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Bombana, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat

dan Wakatobi, serta Kota Bau Bau dan Kota Kendari yang merupakan Ibukota provinsi. Wilayah provinsi ini mencakup daratan Pulau Sulawesi dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 38.140 km² dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 110.000 km² [1].

Perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari potensi-potensi yang ada pada daerah

tersebut seperti dari mata pencaharian masyarakatnya. Potensi daerah Sulawesi Tenggara meliputi :

1. Potensi industri dan pertambangan seperti : aspal, dan nikel.
2. Potensi pertanian seperti: cokelat, jambu mete, kelapa, tebu, tembakau, dan lain-lain.
3. Potensi pariwisata seperti: Pantai Nambo, Labengki, Bokori, Napabale, Pulau Senja, Pulau Hari, Air Terjun Moramo, Pulau Muna, Taman Nasional Buton, Tanjung Amolengo, dan lain-lain.
4. Potensi Peternakan seperti: sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing domba, ayam kampung, ayam potong, bebek, dan lain-lain [2].

Untuk mendapatkan informasi mengenai Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masyarakat bisa mendatangi langsung Kantor Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, permasalahan yang terjadi biasanya masyarakat hanya mendapatkan data angka dalam bentuk tabel yang kurang informatif sehingga informasi kurang bisa ditangkap dalam mengetahui apa saja yang menjadi Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara [3].

Agar lebih memudahkan masyarakat memahami informasi yang diberikan, dapat diambil alternatif solusi yaitu membangun aplikasi “Sistem Informasi Geografis Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan metode *Fuzzy C-Means Clustering*”. Metode ini merupakan metode clustering yang merupakan pengembangan dari metode tak berhierarki *k-means cluster* yang mengalokasikan data ke dalam masing-masing kelompok dengan memanfaatkan teori himpunan *fuzzy* dengan hal ini menyimpulkan bahwa metode logika samar (*Fuzzy C-Means Clustering*) memiliki tingkat kestabilan output / hasil yang lebih baik daripada pendekatan metode yang lainnya [4].

Aplikasi ini memberikan informasi mengenai potensi ekonomi dengan menggunakan *Fuzzy C-Means Clustering* bertujuan dalam memudahkan pengelompokan suatu potensi ekonomi daerah dengan hasil terbesar, sedang dan

rendah serta mengukur tingkat akurasi. Hasilnya adalah sebuah gambaran yang menunjukkan pengelompokan daerah berdasarkan hasil ekonomi memanfaatkan SIG (Sistem Informasi Geografis) [5].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara $02^{\circ}45'$ – $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan di antara $120^{\circ}45'$ – $124^{\circ}30'$ Bujur Timur dan mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km^2 , atau $3.814.000 \text{ ha}$ dan wilayah perairan (laut) seluas 110.000 km^2 , atau $11.000.000 \text{ ha}$.

Tahun 2017 kondisi ekonomi Sulawesi Tenggara diprediksi tumbuh membaik pada kisaran $6,6-7,0\%$. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian global 2017 yang diperkirakan membaik dan berdampak positif terhadap Indonesia, dengan proyeksi berada pada rentang $5,0-5,4\%$. Dalam jangka menengah, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dengan di topang struktur ekonomi yang berkembang menjadi lebih baik, kuat dan semakin berkualitas [6].

2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Geografis mengandung pengertian suatu persoalan atau hal mengenai wilayah di permukaan bumi, baik permukaan dua dimensi atau tiga dimensi”. Pengertian geografis dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi di mana suatu objek terletak di permukaan bumi beserta keterangan objek tersebut. Menurut [7] “SIG merupakan sejenis perangkat lunak, perangkat keras (manusia, prosedur, basis data dan fasilitas jaringan komunikasi) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan dan keluaran data/informasi geografis berikut atribut-atribut terkait” [8].

2.3 Google Maps

Google Maps adalah peta online atau membuka peta secara online, dapat dilakukan secara mudah melalui layanan gratis dari

Google. Bahkan layanan ini menyediakan API (*Application Programming Interface*) yang memungkinkan developer lain untuk memanfaatkan aplikasi ini di aplikasi buatannya. Tampilan *Google Maps* pun dapat dipilih, berdasarkan foto asli atau peta gambar rute saja [7].

2.4 Metode *Fuzzy C-Means Clustering*

Algoritma *C-means* adalah metode clustering berbasis jarak yang membagi data kedalam sejumlah *cluster* dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik. Pada dasarnya penggunaan algoritma dalam melakukan proses clustering tergantung dari data yang ada dan konklusi yang ingin dicapai. Algoritma *C-means* merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan partisi sel data ke dalam sejumlah *K cluster* yang sudah ditetapkan diawal. algoritma *C-means* sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, *relative* cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaanya dalam praktek. *C-means* merupakan metode pengklasteran secara *partitioning* yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Dengan *partitioning* secara *iteratif*, *C-means* mampu meminimalkan rata-rata jarak setiap data ke klasternya. Metode ini dikembangkan oleh Mac Queen pada tahun 1967.

Algoritma ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inisialisasi $U = [u_{ij}]$ matriks, $U^{(0)}$
2. Pada langkah k , hitung pusat vektor $C^{(k)} = [c_j]$ dengan $U^{(k)}$

$$c_j = \frac{\sum_{i=1}^N u_{ij}^m \cdot x_i}{\sum_{i=1}^N u_{ij}^m} \quad (1)$$

3. Perbaharui $U^{(k)}, U^{(k+1)}$

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^c \left(\frac{\|x_i - c_j\|}{\|x_i - c_k\|} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (2)$$

4. Jika $|J_m^{(k)} - J_m^{(k-1)}| < \varepsilon$ maka berhenti, sebaliknya menuju ke langkah ke 2. Dengan

$$J_m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^c u_{ij}^m \|x_i - c_j\|^2, \quad 1 \leq m < \infty \quad (3)$$

dengan ε adalah kriteria berhenti yang nilainya antara 0 dan 1. Sedangkan k adalah nilai iterasi.

dimana :

u_{ij} = matriks nilai random.

c_j = matriks nilai pusat vektor

J_m = nilai error.

ε = kriteria berhenti yang nilainya antara 0 dan 1.

k = nilai iterasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Masalah

Dalam tugas akhir ini, berdasarkan studi literatur dan hasil pengambilan data yang dilakukan, dari hasil pengamatan diperoleh permasalahan yaitu kurangnya informatif pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan informasi. Permasalahan yang terjadi biasanya masyarakat hanya mendapatkan data angka dalam bentuk tabel sehingga informasi kurang bisa ditangkap dalam mengetahui apa saja yang menjadi Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Agar lebih memudahkan masyarakat memahami informasi yang diberikan, dapat diambil alternatif solusi yaitu membangun aplikasi “Sistem Informasi Geografis Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan metode *Fuzzy C-Means Clustering*”.

3.2 Flowchart Sistem

Flowchart Sistem ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Flowchart Sistem

3.3 Flowchart Algoritma Fuzzy C-means Clustering
 Flowchart diagram metode ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Flowchart Algoritma Fuzzy C-means Clustering

3.4 Use Case Diagram
 Use Case diagram metode ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Use Case Diagram

3.5 Activity Diagram Admin
 Activity diagram metode ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Activity Diagram Admin

3.6 Activity Diagram User
 Activity diagram metode ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Activity Diagram User

3.7 Activity Diagram Visualisasi
 Activity diagram metode ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6 Activity Diagram Visualisasi

3.8 Sequence Diagram Login
 Sequence diagram login ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Sequence Diagram login

3.9 Sequence Diagram Data Lokasi Potensi Ekonomi

Sequence Diagram Data Lokasi Potensi Ekonomi ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8 Sequence Diagram Data Lokasi Potensi Ekonomi

3.10 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram sistem ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9 Entity Relationship Diagram

3.11 Implementasi Sistem

Dalam tahap implementasi dibahas mengenai pembuatan program dan hasil uji coba program yang telah dirancang dan diimplementasikan dengan menggunakan web

browser dan xampp . Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah program dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan serta dilakukan sesuai dengan skenario uji coba.

3.12 Analisis Kebutuhan Proses

Kebutuhan proses dalam aplikasi ini antara lain:

1. Proses pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan metode Fuzzy C-means Clustering.
2. Proses pengolahan data meliputi informasi data Daerah Potensi Ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Dengan mengimplementasikan metode metode Fuzzy C-means Clustering telah diuji dan dapat beroperasi pada laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Sistem Operasi Windows 7 Professional.
2. Processor Intel® Core™i3Second Generation 2.41GHz.
3. HDD SATA 500 GB, RAM 2.00 GB.

3.13 Implementasi Tampilan Antarmuka Aplikasi

Tampilan Beranda Aplikasi ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 10 Tampilan Beranda

Menu Data Potensi ditunjukkan pada Gambar 11, menu Fuzzy C-Means Clustering ditunjukkan pada Gambar 12 dan 13 serta Menu Visualisasi ditunjukkan pada Gambar 14.

a) Pengujian Perhitungan Manual

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui derajat keanggotaan pengelompokan hasil perhitungan sistem dengan menggunakan metode Fuzzy C-means Clustering.yang dihitung secara manual. Contoh perhitungan

Tabel 2 Pengujian *Black Box*

Kasus dan Hasil Uji Coba			
Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
User melakukan memasukkan data potensi.	Sistem menambahkan data potensi ekonomi berupa data pertanian, peternakan, industri dan pariwisata.	Menampilkan semua kumpulan data potensi ekonomi di Sulawesi Tenggara.	Menampilkan data potensi ekonomi yang telah di-inputkan.
User memilih menu <i>fuzzy C-means</i>	<i>Load fungsi edit</i> parameter: jumlah cluster, pembobot, maximum iterasi, eror, lalu update Fungsi potensi daerah dan hitung	Sistem menampilkan data potensi ekonomi di Sulawesi Tenggara..	Sistem akan menampilkan Nilai <i>Matriks Random</i> , tabel <i>matriks cluster center</i> dan tabel <i>update matriks keanggotaan</i>
User memilih menu <i>visualisasi</i>	Menampilkan Sistem Informasi Geografis	Sistem akan menampilkan pengelompokan potensi ekonomi berupa sistem geografis	untuk menampilkan persentasi dari pengelompokan hasil dari potensi ekonomi dengan hasil GIS dengan parameter Besar (Merah), sedang (Orange) dan Kecil (Hijau).

4. KESIMPULAN

Dari Penelitian dan pembahasan Implementasi metode *Fuzzy C-means Clustering* dalam Sistem Informasi Geografis Potensi Ekonomi Sulawesi Tenggara, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan sistem pengelompokan pewarnaan potensi ekonomi daerah Sulawesi Tenggara dengan hasil visualisasi yang menunjukkan merah berarti potensi ekonomi besar, kuning berarti ekonomi potensi sedang, dan hijau yang berarti potensi ekonomi kecil.

Adapun, hasil dari semua kategori adalah sebagai berikut:

1. Pada Hasil pengujian metode *Fuzzy C-means Clustering* pada kategori Pertanian yang terbesar dari semua daerah menunjukkan di daerah Kabupaten Konawe dengan nilai *cluster* 0,63, untuk hasil sedang menunjukkan di daerah Kota Baubau dengan nilai *cluster* 0,8, dan untuk hasil kecil menunjukkan di daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nilai *cluster* 0,9.
2. Untuk Hasil pengujian pada kategori Peternakan yang terbesar dari semua daerah menunjukkan di daerah Kabupaten Kolaka dengan nilai *cluster* 0,1, untuk hasil sedang menunjukkan di daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan nilai *cluster* 0,97, dan untuk hasil kecil menunjukkan di daerah Kabupaten Bombana dengan nilai *cluster* 0,57.
3. Hasil pengujian pada kategori Industri yang terbesar dari semua daerah menunjukkan di daerah Kota Kendari dengan nilai *cluster* 0,76, untuk hasil sedang menunjukkan di daerah Kota Baubau dengan nilai *cluster* 0,3, dan untuk hasil kecil menunjukkan di daerah Kabupaten Buton Utara dengan nilai *cluster* 0,53.
4. Sedangkan untuk Hasil pengujian pada kategori Wisata yang terbesar dari semua daerah menunjukkan di daerah Kabupaten Buton dengan nilai *cluster* 0,88, untuk hasil sedang menunjukkan di daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan nilai *cluster* 0,1, dan untuk hasil kecil

menunjukkan di daerah Konawe Selatan dengan nilai *cluster* 0,2.

[8] Nugroho, B. 2005, *Database Relasional dengan MySQL*, Andi, Yogyakarta.

5. SARAN

Untuk penelitian berikutnya diharapkan sistem ini tidak hanya mengklasifikasi data untuk meng-*cluster* terhadap Potensi Ekonomi tetapi juga terhadap produk tangan masyarakat atau penghasil ekonomi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Sultra, 2015, Sultra Dalam Angka, Kendari, Sulawesi Tenggara.
- [2] Ekadinata, A.Dewi, S.Hadi, dan D P. 2008. Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh Menggunakan ILWIS Open Source
- [3] Kamar Dagang dan Industri Indonesia <http://www.kadin-indonesia.or.id/potensi/potensi-daerah/232783414319/potensi-daerah-sulawesi-tenggara>, diakses 5 Februari 2017.
- [4] Lestari, W. 2015, Pemetaan Gaya Belajar Mahasiswa dengan Clustering Menggunakan *Fuzzy C-means Clustering (FCM)*. Penelitian tersebut bertujuan menghasilkan sistem *clustering* gaya belajar mahasiswa berdasarkan *Memletics Learning Styles Inventory* menggunakan *Fuzzy C-Means*.Surakarta : STIMIK Duta Bangsa
- [5] Mirza, M. 2013, Melakukan penelitian dengan judul Metode *Clustering* dengan Algoritma *Fuzzy C-Means* untuk Rekomendasi Pemilihan Bidang Keahlian pada program studi Teknik Informatika. Semarang : Universitas Dian Nuswantoro.
- [6] Nugroho, A. 2009, Rekayasa Perangkat Lunak menggunakan UML dan Java, andi, edisi II, hal 620.
- [7] Prahasta, E., 2009. Sistem Informasi Geografis Konsep-konsep dasar. Bandung: informatika Bandung